

InterAgency Institute
BEYOND INSTITUTIONAL BOUNDARIES

A PROTEÇÃO INTERNACIONAL DO APÁTRIDA E O RECONHECIMENTO DA SUA CONDIÇÃO JURÍDICA NA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA

Joyce Karine de Sá Souza

20 de novembro de 2023.

Resumo

Este documento examina o instituto da nacionalidade e seu o status de direito humano para então compreender como um Estado exerce o seu direito soberano de definir quem são os seus nacionais. Em sequência, investiga-se o dever imposto aos Estados de evitar a situação de apatridia, constatando-se que o aperfeiçoamento das legislações nacionais, assim como o acesso às instituições responsáveis pela análise da situação de apatridia, são fundamentais para a erradicação da marginalização política e social dos apátridas, em conformidade com o previsto no Objetivo de Desenvolvimento Sustentável nº 10. Sob tal perspectiva, analisa-se o reconhecimento da condição de apátrida na Lei de Migração brasileira a partir das Convenções internacionais que integram o regime de proteção dos apátridas.

Antecedentes

A situação de apatridia está intimamente ligada ao direito à nacionalidade. Do ponto de vista institucional, nacionalidade é comumente definida como o vínculo político-jurídico que une um ser humano a um Estado do qual decorre uma série de direitos e obrigações recíprocas. Trata-se de vínculo que, por um lado, possui uma dimensão normativo-jurídica, tendo em vista que o instituto da nacionalidade é regulamentado por regras estabelecidas no ordenamento jurídico de cada Estado, por outro lado, o vínculo da nacionalidade possui uma dimensão política, de exercício de poder estatal em definir discricionariamente quais são as regras e os requisitos para a aquisição, e perda, da nacionalidade por uma pessoa (Husek, 2022). Em outras palavras, decorrente do exercício da soberania estatal, as questões relativas à nacionalidade recaem sob a jurisdição interna de cada Estado, que pode as regulamentar por meio da Constituição, de um decreto presidencial ou de uma lei de nacionalidade.

No âmbito do Regime Legal Internacional do Direito à Nacionalidade, a concepção de que a nacionalidade é uma manifestação da soberania de um país é reforçada nos seguintes instrumentos internacionais (UIP, 2009):

- Tribunal Permanente de Justiça Internacional: Parecer Consultivo relativo aos Decretos de nacionalidade promulgados na Tunísia e em Marrocos, de 1923.
- Convenção da Haia sobre Determinadas Questões Relativas aos Conflitos de Leis sobre a Nacionalidade, de 1930: “Cabe a cada Estado determinar, segundo a sua própria legislação, quem são os seus cidadãos [...]”.
- Tribunal Internacional de Justiça em 1955, o caso Nottebohm: “[...] a nacionalidade é um elo legal que tem como base um facto social de vinculação, uma genuína conexão de existência, interesses e sentimentos, junto com a subsistência de direitos e deveres recíprocos”.
- Convenção Europeia sobre a Nacionalidade, de 1997.
- Corte Interamericana de Direitos Humanos: caso Castillo-Petruzzi e outros contra Peru, Sentença de Maio de 1999, CIDH (Ser.C) N°52, 1999: “O elo político e jurídico que vincula uma pessoa com um determinado Estado, que a compromete para com este com laços de lealdade e fidelidade e que lhe confere o direito à protecção diplomática daquele Estado”.

A nacionalidade pode ser conferida a uma pessoa pelo critério *jus soli*, sendo considerada nacional por um Estado por ter nascido em seu território, ou pelo critério *jus sanguinis*, segundo o qual um Estado atribui a uma pessoa a nacionalidade do pai e/ou da mãe, independentemente de seu local de nascimento. Ainda, os Estados podem adotar o critério da naturalização para fins de atribuição de sua nacionalidade, desde que seja voluntariamente requerida.

A Declaração Universal dos Direitos Humanos (ONU, 1948) e a Convenção Americana sobre Direitos Humanos (OEA, 1969) conferem ao direito à nacionalidade o status de direito humano. Além de determinarem que toda pessoa tem direito a ter uma nacionalidade, ainda estabelecem que ninguém pode ser arbitrariamente privado da sua nacionalidade nem do direito de mudar de nacionalidade. Nesse sentido, o modo como um Estado exerce o seu direito soberano de definir quem são os seus nacionais deve estar em conformidade com as normas internacionais de proteção dos direitos humanos, impondo-se aos Estados o dever de evitar a situação de apatridia.

Segundo a Convenção sobre o Estatuto dos Apátridas (ONU, 1954), o termo apátrida designa toda pessoa que não seja considerada seu nacional por nenhum Estado. Trata-se dos chamados apátridas de *jure*, ou seja, pessoas que não receberam a nacionalidade de um Estado por não cumprirem com os requisitos para a aquisição da nacionalidade conforme a legislação estatal vigente.

Lado outro, uma pessoa que possui um vínculo formal de nacionalidade, mas não consegue gozar da proteção desse Estado como os demais nacionais, pode ser definida como apátrida de facto. Contudo, por não estarem incluídas na definição prevista na Convenção de 1954, não lhes é conferida a proteção prevista aos apátridas de jure (ACNUR, 2014a).

Considerando que é por meio da nacionalidade que uma pessoa recebe a proteção de um Estado, os apátridas se encontram em situação de extrema vulnerabilidade e marginalização social e política. Isso porque, sem nacionalidade, até mesmo os direitos mais básicos, como o direito à educação, à saúde e ao trabalho, são negados a indivíduos que não podem provar um vínculo de nacionalidade com um país. Além disso, “sem nacionalidade, uma pessoa não se pode registrar para votar no país onde vive, não pode requerer um documento de viagem, não se pode casar. Em alguns casos, os indivíduos que são apátridas e se encontram fora do seu país de origem ou país de anterior residência habitual podem ser detidos por períodos prolongados, se tais países se recusarem a conceder-lhes a reentrada nos seus territórios” (UIP, 2009).

Há várias razões pelas quais uma pessoa se torna apátrida. Segundo a Agência da ONU para Refugiados (2014b), a apatridia pode ocorrer devido a discriminação contra grupos étnicos ou religiosos específicos, ou com base no gênero; migração ou deslocamento; o surgimento de novos Estados e transferências de territórios entre os Estados existentes; e lacunas nas leis de nacionalidade. Independentemente do motivo pelo qual a apatridia se manifesta, constata-se que está intimamente relacionada à jurisdição interna de cada Estado ao definir os requisitos e o procedimento referentes à determinação da nacionalidade.

No âmbito internacional, o dever imposto aos Estados de evitar a situação de apatridia decorre diretamente do princípio da igualdade e não discriminação, que integra o Direito Internacional geral e é considerado parte integrante do jus cogens, ou seja, do conjunto de normas imperativas de direito internacional público que devem ser observadas e não podem ser violadas, conforme previsto no art. 53 da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados de 1969 (ONU, 1969), e consagrado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos no Caso Veliz Franco e outros vs. Guatemala em Sentença de 19/05/2014.

Nesse contexto, tendo em vista que os Estados são responsáveis por reformas legais necessárias para enfrentar o fenômeno da apatridia, vamos considerar o caso do Brasil

analisando como ele se situa juridicamente no desafio de efetivar os direitos humanos dos apátridas em seu compromisso constitucional e internacional pela erradicação da marginalização e redução das desigualdades sociais.

Resultados

Segundo a ONU (2020), há milhões de pessoas no mundo que não têm nacionalidade, sendo que, em 2020, a estimativa era de que 4,2 milhões de pessoas viviam na situação de apatridia, mas o número pode ser substancialmente maior. Em 2015, a ONU estimou que cerca de 10 milhões de crianças são apátridas.

Em âmbito regional, a Corte Interamericana de Direitos Humanos (2003), na Opinião consultiva sobre a Condição Jurídica e Direitos dos Migrantes Indocumentados, proferida em 17/09/2003, determinou que “o Estado, seja no âmbito internacional ou em seu ordenamento interno, e por atos de qualquer de seus poderes ou de terceiros que atuem sob sua tolerância, aquiescência ou negligência, não pode atuar contra o princípio de igualdade e não discriminação, em detrimento de um determinado grupo de pessoas”.

Portanto, tendo em vista que é assegurado aos apátridas o tratamento igualitário e não discriminatório perante a ordem doméstica de um Estado, um dos problemas inicialmente enfrentados por essas pessoas é o processo de reconhecimento da sua condição jurídica. Isso porque apesar da Convenção sobre o Estatuto dos Apátridas de 1954 conceituar o termo apátrida, não há previsão do procedimento para a identificação da condição de apatridia. Tal reconhecimento é fundamental para que os apátridas possam usufruir dos direitos previstos na Convenção de 1954. Em 1961, com a Convenção da ONU para a Redução dos casos de Apatridia, determinou-se que a nacionalidade deve ser concedida no momento do nascimento ou mediante requerimento apresentado à autoridade competente do Estado, de acordo com a sua legislação nacional. Dessa forma, cabe aos Estados definir os procedimentos a serem empregados para a identificação do apátrida e determinar a sua condição jurídica.

No contexto brasileiro, a Convenção sobre o Estatuto dos Apátridas de 1954 foi incorporada à ordem jurídica por meio do Decreto nº 4.246 de 2002 e a Convenção para a Redução dos casos de Apatridia por meio do Decreto nº 8.501 de 2015, ratificando-

se na ordem jurídica brasileira o compromisso do Brasil para a redução da apatridia em sintonia com legislação internacional. A fim de estabelecer os princípios e diretrizes para as políticas públicas relativas à migração, em 2017 foi sancionada a Lei de Migração nº 13.445 que estabelece que apátrida é a “pessoa que não seja considerada como nacional por nenhum Estado, segundo a sua legislação, nos termos da Convenção sobre o Estatuto dos Apátridas, de 1954, promulgada pelo Decreto nº 4.246, de 22 de maio de 2002, ou assim reconhecida pelo Estado brasileiro” (Brasil, 2017).

A Lei de Migração brasileira regulamenta em seu artigo 26 o processo de reconhecimento da condição de apátrida com o objetivo de verificar se o solicitante é considerado nacional pela legislação de algum Estado e prevê que, uma vez reconhecida a sua condição pelo Brasil, é assegurado aos apátridas os direitos e garantias previstos na Convenção de 1954, bem como outros direitos e garantias reconhecidos pelo Estado em território brasileiro. Reconhecida a condição de apátrida, a legislação ainda prevê que o solicitante deverá ser consultado sobre o desejo de adquirir a nacionalidade brasileira por meio do processo de naturalização. Caso opte por naturalizar-se, o apátrida deverá demonstrar que é civilmente capaz, segundo a lei brasileira, assim como comprovar residência no território nacional pelo prazo mínimo de dois anos, além de cumprir com demais requisitos e deveres elencados na Lei de Migração. O processo de naturalização do apátrida ocorre de modo simplificado, sendo efetivado no prazo de 30 (trinta) dias (Brasil, 2017). Caso o apátrida reconhecido não opte pela naturalização imediata terá a autorização de residência outorgada em caráter definitivo. Dessa forma, o apátrida passa ter personalidade jurídica que o garante usufruir os direitos básicos inerentes à pessoa humana.

Por meio da análise da Lei de Migração brasileira, observa-se que o compromisso do Brasil de proteger o apátrida e evitar a situação de apatridia está diretamente ligado aos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil (1988), previstos no artigo 3º da Constituição, em construir uma sociedade livre, justa e solidária, assim como em erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais. Internacionalmente, esse compromisso se expressa no ODS 10 que busca a redução das desigualdades visando a promoção da inclusão social, econômica e política de todos, independentemente da idade, gênero, deficiência, raça, etnia, origem, religião ou condição econômica. Segundo a Agência da ONU para Refugiados (2021), o Brasil vem colaborando significativamente sobre o tema da apatridia, além de assegurar “por meio de sua legislação, procedimentos de determinação da apatridia, assim como mecanismos para naturalização facilitada para pessoas reconhecidas como apátridas”.

Ainda, os mecanismos brasileiros de determinação de apatridia propiciam à pessoa usufruir de condição jurídica que a permite residência e lhe garante acesso aos serviços públicos em território brasileiro, facilitando a migração ordenada, conforme a meta 10.7 do ODS 10.

Recomendações

O não reconhecimento da personalidade jurídica de uma pessoa por meio da nacionalidade fere a dignidade da pessoa humana, conforme entendimento firmado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos (2005) no Caso das crianças Yean e Bosico vs. República Dominicana em Sentença de 08/09/2005 na qual “A Corte considera que a falta de reconhecimento da personalidade jurídica fere a dignidade humana, uma vez que nega absolutamente sua condição de sujeito de direitos e torna o indivíduo vulnerável à não observância de seus direitos pelo Estado ou por particulares”.

Nesse contexto, recomenda-se o aperfeiçoamento das legislações nacionais, assim como o acesso às instituições responsáveis pela análise da situação de apatridia, eliminando-se a situação dos apátridas de fato, por se constituírem em mecanismos fundamentais para a erradicação da marginalização política e social dos apátridas.

Considerando que 94 países fazem parte da Convenção de 1954 relativa ao Estatuto dos Apátridas e 75 países tornaram-se signatários da Convenção de 1961 sobre a Redução da Apatridia (ACNUR, s.d.), recomenda-se promover o debate internacional para que mais Estados promovam adesão às duas Convenções da ONU sobre Apatridia, além de estabelecerem ou melhorarem os procedimentos para o reconhecimento da condição de apátrida a fim de propiciar a essas pessoas o acesso a direitos básicos, seguindo-se o exemplo brasileiro.

Considerações Finais

“Um dia fiquei parado entre duas fronteiras e não podia entrar em nenhum país. Foi o dia mais inesquecível da minha vida! Não podia entrar no país de onde vinha, também não podia entrar no país onde nasci, cresci e vivi! A que país pertencço? Ainda não esqueci o grande sentimento de perda que experimentei no aeroporto”. Chen, antigo apátrida (UIP, 2009).

Quando me dizem ‘Não’ no país onde eu moro; quando me dizem ‘Não’ no país onde eu nasci; quando me dizem ‘Não’ no país dos meus pais; escutar continuamente ‘A senhora não é dos nossos’! Sinto que sou ninguém e nem sequer sei porque estou a viver. Como apátrida, estás sempre rodeada por um sentimento de desprezo”. Lara, antiga apátrida (UIP, 2009).

“Não podemos conseguir empregos regulares, somos como navios sem porto. O acesso à educação e aos serviços de saúde é um problema. Eu não pude terminar a escola secundária nem ir para a universidade. Só posso ver um médico nos hospitais privados, nos públicos não”. Abdullah, um apátrida Bidun que vive nos Emirados Árabes Unidos (UIP, 2009).

Os três depoimentos acima foram extraídos do Manual preparado para Parlamentares pelo Comitê Permanente para a Democracia e os Direitos Humanos da União Interparlamentar (UIP, 2009) europeia e denunciam o processo de apagamento das pessoas em situação de apatridia, que têm suas existências invisibilizadas e seus direitos mais básicos negados.

O direito à nacionalidade é fundamental para que um ser humano seja titular de direitos e deveres. Ser nacional de um Estado não só confere às pessoas uma identidade, como garante aos indivíduos a proteção do Estado do qual são nacionais. Contudo, se por um lado a concessão da nacionalidade a uma pessoa decorre do exercício da soberania estatal, por outro lado, cabe aos Estados as reformas legais necessárias para enfrentar o fenômeno da apatridia. Nesse sentido, o fortalecimento das instituições nacionais responsáveis pelo reconhecimento da condição de apátrida, inclusive por meio da cooperação internacional, é fundamental para que as políticas de redução das desigualdades e erradicação da marginalização social sejam concretizadas. Ao se estabelecer na legislação nacional o procedimento para o reconhecimento da condição de apátrida, como ocorre no Brasil, um Estado possibilita aos apátridas acesso a serviços essenciais, reduzindo a situação de vulnerabilidade e marginalização política e social dessas pessoas..

Referências

- Agência da ONU para Refugiados, ACNUR (s.d.). Apátridas. Acesso em 04/11/2023. Disponível em <<https://www.acnur.org/portugues/quem-ajudamos/apatridas/>>.
- Agência da ONU para Refugiados, ACNUR (2014a). Manual de proteção aos apátridas. Acesso em 04/11/2023. Disponível em <https://www.acnur.org/portugues/wp-content/uploads/2018/02/Manual_de_prote%C3%A7%C3%A3o_aos_ap%C3%A1tridas.pdf>.
- Agência da ONU para Refugiados, ACNUR (2014b). #IBelong. Acesso em 05/11/2023. Disponível em <<https://www.acnur.org/portugues/campanhas-e-advocacy/ibelong/>>.
- Agência da ONU para Refugiados, ACNUR (2021). A Convenção de 1961 sobre Apatridia: 60 anos promovendo e protegendo o direito à nacionalidade. Acesso em 05/11/2023. Disponível em <<https://www.acnur.org/portugues/2021/08/30/a-convencao-de-1961-sobre-apatridia-60-anos-promovendo-e-protogendo-o-direito-a-nacionalidade/>>.
- Brasil (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Acesso em 04/11/2023. Disponível em <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>.
- Brasil (2002). Decreto nº 4.246, de 22 de maio de 2002. Promulga a Convenção sobre o Estatuto dos Apátridas. Acesso em 04/11/2023. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/2002/d4246.htm>.
- Brasil (2015). Decreto nº 8.501, de 18 de agosto de 2015. Promulga a Convenção para a Redução dos Casos de Apatridia, firmada em Nova Iorque, em 30 de agosto de 1961. Acesso em 04/11/2023. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/decreto/d8501.htm>.
- Brasil (2017). Lei nº 13.445, de 24 de maio de 2017. Institui a Lei de Migração. Acesso em 04/11/2023. Disponível em <https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2017/lei/l13445.htm>.
- Corte Interamericana de Direitos Humanos (2003). “Corte IDH. OC-17/2002. Opinião consultiva sobre a Condição Jurídica e Direitos dos Migrantes Indocumentados, proferida em 17-9-2003.” In. Convenção Americana sobre Direitos Humanos anotada com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Acesso em 05/11/2023. Disponível em <https://www.stf.jus.br/arquivo/cms/jurisprudencialInternacional/anexo/STF_ConvencaoAmericanaSobreDireitosHumanos_SegundaEdicao.pdf>.
- Corte Interamericana de Direitos Humanos (2005). “Corte IDH. Caso das crianças Yean e Bosico vs. República Dominicana. Exceções preliminares, mérito, reparações e custas. Sentença de 8-9-2005.” In. Convenção Americana sobre Direitos Humanos anotada com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Acesso em 05/11/2023. Disponível em <https://www.stf.jus.br/arquivo/cms/jurisprudencialInternacional/anexo/STF_ConvencaoAmericanaSobreDireitosHumanos_SegundaEdicao.pdf>.
- Corte Interamericana de Direitos Humanos (2014). “Caso Veliz Franco e outros vs. Guatemala. Exceções preliminares, mérito, reparações e custas. Sentença de 19-5-2014.” In. Convenção Americana sobre Direitos Humanos anotada com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Acesso em 05/11/2023. Disponível em <https://www.stf.jus.br/arquivo/cms/jurisprudencialInternacional/anexo/STF_ConvencaoAmericanaSobreDireitosHumanos_SegundaEdicao.pdf>.
- Husek, Carlos Roberto. (2022). Nacionalidade. Acesso em 05/11/2023. Disponível em <<https://enciclopediajuridica.pucsp.br/verbete/494/edicao-1/nacionalidade>>.
- IMarilyn Achiron e Comité Permanente para a Democracia e os Direitos Humanos da União Interparlamentar (2009). Nacionalidade e Apatridia: manual para Parlamentares. Acesso em 05/11/2023. Disponível em <http://archive.ipu.org/pdf/publications/nationality_p.pdf>.
- Organização das Nações Unidas, ONU (1948). Declaração Universal dos Direitos Humanos. Acesso em 05/11/2023. Disponível em <<https://www.ohchr.org/en/human-rights/universal-declaration/translations/portuguese?LangID=por>>.
- Organização das Nações Unidas, ONU (1954). Convenção sobre o Estatuto dos Apátridas. Acesso em 05/11/2023. Disponível em <https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/portugues/BDL/Convencao_sobre_o_Estatuto_dos_Apatridas_de_1954.pdf>.

Organização das Nações Unidas, ONU (1961). Convenção para a redução dos casos de apatridia. Acesso em 05/11/2023. Disponível em <https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/portugues/BDL/Convencao_para_a_Reducao_dos_Casos_de_Apatridia_de_1961.pdf>.

Organização das Nações Unidas, ONU (1969). Vienna Convention on the Law of Treaties. Acesso em 05/11/2023. Disponível em <https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/1_1_1969.pdf>

Organização das Nações Unidas, ONU (2015). Transformando Nosso Mundo: A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Acesso em 05/11/2023. Disponível em <<https://brasil.un.org/sites/default/files/2020-09/agenda2030-pt-br.pdf>>.

Organização das Nações Unidas, ONU (2020). ONU pede solução até 2024 para resolver situação de pessoas sem pátria no globo. Acesso em 04/11/2023. Disponível em <<https://news.un.org/pt/story/2020/11/1732532>>.

Organização dos Estados Americanos, OEA (1969). Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos. Acesso em 05/11/2023. Disponível em <<https://www.ampid.org.br/v1/wp-content/uploads/2014/08/conven%C3%A7%C3%A3o-interamericana-sobre-a-prote%C3%A7%C3%A3o-dos-direitos-humanos-dos-idosos-OEA.pdf>>.

Joyce Karine de Sá Souza (InterAgency Institute / UFMG): Doutora em Direito e Justiça pela Universidade Federal de Minas Gerais (2019). Pós-Doutora pela Yale University (2023).

InterAgency Institute

<https://interagency.institute/>
contact@interagency.institute

Editoração: Larlecianne Piccolli
